

O‘ZBEK TILIM - O‘ZLIGIM!**Yo‘ldosheva Dilnoza**

Xorazm viloyati Yangiariq tumanidagi 37-son maktabning
ona tili va adabiyot o‘qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning mustaqillikka erishgandan so‘nggi o‘zbek tili o‘z maqomiga ega bo‘lgani hamda o‘zbek tili o‘zligimiz ekanligi keng yoritildi.

Kalit so‘zlar: O‘zbek tili, mustaqillik, bayram,. Davlat tili, maqom.

Shuni ta’kidlash kerakki, o‘zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi xalqimizning milliy mustaqillikka erishish yo‘lidagi muhim qadamlaridan biri bo‘lgan edi. Istiqlol yillarida mamlakatimizda barcha sohalarda bo‘lgani kabi tilimiz taraqqiyotida ham muhim o‘zgarishlar yuz berdi.

O‘zbek tilining xalqaro miqyosda obro‘si oshdi. “Davlat tili haqida”gi qonun ona tilimizning bor go‘zalligi va jozibasini to‘la namoyon etish bilan birga, uni ilmiy asosda rivojlantirish borasida ham keng imkoniyatlar yaratdi. Ona tili har bir insonning taqdiri, o‘tmishi va kelajagida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ulug‘ shoirimiz yozganidek:

Tug‘ilgan yurt menga vatan,

Ona tilim jonimdir.

Tilu yurtdan ayrilsam gar,

Shu kun o‘lgan onimdir.

Ha, donolar ona tilidan ayrilishni o‘limga mengzaydilar. Chindan shunday. Bugun dunyodagi kam sonli xalqlar ham o‘z ona tilisi uchun kurashmoqda. Uning yashab qolishini ta’minlash uchun bor imkoniyatini sarflamoqda. Shunday ekan, biz – shonli tarix, ulug‘ allomalariga ega bo‘lgan o‘zbek xalqi o‘z davlat tilimizni qadrlash, uni rivojlantirish, nufuzini oshirishdek savobli va xayrli ishlarda hamisha faol bo‘lishimiz lozim.

Davlat tilini rivojlantirish faqat tilshunoslar, shoir yoki yozuvchilarning ishi emas, balki mana shu yurtda yashab, shu yurtning changini yutib, suvini ichib, tuzini totib yashayotgan har bir insonning vazifasi hisoblanadi. Oddiy dehqon bo‘laylik yoki quruvchi, qaysi soha vakili bo‘lishimizdan qat’iy nazar, davlat tilining rivoji uchun hissa qo‘shish shu Vatan, shu xalqqa bo‘lgan farzandlik burchimizdir. Xo‘sh, bu nimadan boshlanadi?! Ona tilimizga hurmat birinchi galda unga hurmat-ehtiromdan boshlanadi. Xalqimizda o‘ynab gapirsang ham, o‘ylab gapir degan maqol bor. Endi buni tashqi yozuvlarga tatbiq etadigan bo‘lsak: o‘ynab yozsang ham, o‘ylab yoz! Rosti, bugun bino va imoratlarimiz yuzidagi peshlavhalarga boqsak, ona

tilimizga qanchalar befarq ekanligimizni anglaymiz. Ularni tartibga keltirish uchun bugun qanchalab maslahatchilar joylarda ish olib borib, tadbirkorlarga, aholiga peshlavhalar, axborot matnlari va e'lonlarni tartibga keltirish borasida tavsiyalar, amaliy yordamlar bermoqdalar. Taassufki, ayrim yurtdoshlarimiz o‘zbekistonlik, shu yurt fuqarosi bo‘la turib, bu boradagi islohotlarga panja ortidan qaramoqdalar. Go‘yoki bu ishlarga ularning aloqasi yo‘q, xuddiki ular chet el fuqarosidek! Shu o‘rinda ko‘plab yurtdoshlarimizga, tadbirkorlarga ham minnatdorlik bildirish lozim. Ularga davlat tili borasidagi ilk tavsiyaning o‘ziyoq yetarli bo‘lib, ertasiga o‘ziga tegishli bino, do‘kon, savdo shoxobchasining peshonasiga davlat tilida bitilgan chiroyli matnlarni joylashtirmoqdalar. Aytishadi-ku, yaxshi otga bir qamchi... deb. Shu o‘rinda mutafakkirlardan birining dono gaplari yodimizga tushadi:

Agarda hayotdan olmasa ta'lim,
Unga o‘rgatolmas hech bir muallim.

Darhaqiqat, inson o‘z atrofida ro‘y berayotgan islohotlar, yangilanishlar va bunyodkorliklarga yuksak fahm-farosat, teran aql-idrok, zukko nazar-e'tibor bilan munosabatda bo‘lmas, xulosa chiqarmas ekan, hattoki yetti iqlim donishmandi ham uning ongu tafakkurida ezgulik, ma'naviyat va ma'rifat chirog‘ini yoqa bilmaydi. Shunday bo‘lsada, xayrli maqsad yo‘lida intilaveramiz. Umid shulki, so‘qir buloq bir kuni ko‘z ochadi...

O‘zbek tilim, boyligim, iftixorimsan!..

1989 yil 21 oktyabr...

Qalblarni to‘lqinantirgan mustaqillikning ilk nasimlarini olib kelgan qutlug‘ kun... Ona tilimiz sha’ni va qadr-qimmatini yuksaklarga ko‘tarishga tashlangan mardona qadam...

Mana 33 yildirki o‘ziga bek tilsan. O‘zbek tilimiz, boyligimiz, iftixorimizsan!..

Barcha millat vakillari ahil va inoqlikda yashayotgan jonajon O‘zbekistonimizda tillarning erkin qo‘llanilishiga monelik qilinmaydi.

Shuning sharofati ila bugun dunyoning istalgan davlatida o‘zbek tilini o‘rganayotgan, shu tilda kuylayotgan, uning tarixiga qiziqqan minglab xorijliklarni ko‘rmoqdamiz.

Ha, sen asrlar silsilasi, davr talotumlaridan, turli zug‘um va kamsitishlardan o‘z jilosini yo‘qotmay, yanada boyib, sayqallanib, ko‘zlarimizni quvontirayotgan ona tilimiz – O‘zbek tilimizsan! Sen mangu va barhayotsan!

Senga munosib vorislarga, butun O‘zbekiston farzandlariga 21 oktyabr – O‘zbek tili bayrami kuni muborak bo‘lsin!!!

